

Шебела Віталіна Віталіївна
Курсант 3-го курсу ФПФОДР НПУ
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ
Коваль Єлизавета Олегівна
Курсант 3-го курсу ФПФОДР НПУ
Дніпровського державного університету
внутрішніх справ
Копилов Едуард Володимирович
викладач кафедри оперативно-
розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет
внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119445>

ЗАВДАННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИЙ) ДІЙ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Shebela Vitalina Vitalivna
Koval Yelyzaveta Olegivna
Kopylov Eduard Volodymyrovych

TASKS OF CURRENT INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS AND THEIR PLACE IN THE SYSTEM OF INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS

Анотація.

У статті досліджено поняття, завдання, види негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) та їх місце в системі слідчих (розшукових) дій (СРД). Визначено сутність НСРД як процесуальних заходів, що здійснюються правоохоронними органами з метою збору доказів, попередження, розкриття та розслідування злочинів. Розглянуто основні правові підстави для проведення НСРД, їх нормативне регулювання в національному законодавстві та міжнародній практиці. Особливу увагу приділено класифікації НСРД за критеріями мети, способу проведення, об'єкта та суб'єкта здійснення. Проаналізовано взаємозв'язок між НСРД та іншими слідчими діями, їх значення для забезпечення національної безпеки та ефективності кримінального провадження. Виявлено основні проблеми, пов'язані із застосуванням НСРД, зокрема питання дотримання прав і свобод громадян, зловживання повноваженнями та необхідність удосконалення законодавчої бази.

Abstract.

The article examines the concept, objectives, types of covert investigative (search) actions (CISA), and their place within the system of investigative (search) actions (ISA). The essence of CISA is defined as procedural measures carried out by law enforcement agencies to collect evidence, prevent, detect, and investigate crimes. The key legal grounds for conducting CISA, their regulatory framework in national legislation, and international practice are considered. Special attention is given to the classification of CISA based on the criteria of purpose, method of execution, object, and subject of implementation. The interrelation between CISA and other investigative actions, as well as their significance for ensuring national security and the effectiveness of criminal proceedings, is analyzed. The main issues related to the application of CISA are identified, including compliance with citizens' rights and freedoms, abuse of authority, and the need for legislative improvements.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, слідчі (розшукові) дії, кримінальне провадження, оперативно-розшукова діяльність, докази, правоохоронні органи, національна безпека, правове регулювання.

Keywords: covert investigative (search) actions, investigative (search) actions, criminal proceedings, operational-search activity, evidence, law enforcement agencies, national security, legal regulation.

Актуальність. Система негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД) відіграє ключову роль у сучасному кримінальному провадженні, забезпечуючи ефективне розслідування злочинів, збирання доказів та запобігання кримінальним правопорушенням. В умовах зростання рівня організованої злочинності, корупційних діянь, кіберзлочинності та терористичних загроз важливість НСРД зростає,

оскільки вони дозволяють правоохоронним органам оперативно отримувати необхідну інформацію та виявляти злочинні наміри на ранніх етапах.

Значущість теми також зумовлена необхідністю дотримання прав і свобод людини при здійсненні негласних слідчих дій. З одного боку, НСРД є ефективним інструментом боротьби зі злочинністю, а з іншого — їх застосування може порушувати конституційні права особи, зокрема право на приватність, недоторканність житла та таємницю

листування. Це вимагає чіткого законодавчого регулювання, визначення меж допустимості використання таких заходів, а також забезпечення судового та громадського контролю за їх проведенням.

Додаткову актуальність теми зумовлює розвиток цифрових технологій, які змінюють методи проведення НСРД. Використання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, стеження та прослуховування потребує вдосконалення правових механізмів регулювання, щоб балансувати між ефективністю розслідувань і захистом прав людини.

Крім того, правозастосовна практика в Україні демонструє ряд проблемних аспектів у сфері НСРД, зокрема відсутність єдиного підходу до їх класифікації, складнощі із процесуальним оформленням та можливі зловживання з боку правоохоронців. Це обумовлює необхідність удосконалення чинного законодавства, узгодження національних норм із міжнародними стандартами, а також підвищення кваліфікації співробітників, які здійснюють такі дії. Дослідження теми негласних слідчих (розшукових) дій є актуальним як у теоретичному, так і в практичному аспекті. Вивчення особливостей їх застосування, правового регулювання та можливих проблем сприятиме підвищенню ефективності боротьби зі злочинністю, забезпеченню правопорядку та дотриманню прав людини в умовах правової держави.

Виклад матеріалу. Негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД) є одним із ключових механізмів забезпечення ефективного досудового розслідування, особливо у справах, пов'язаних із тяжкими та особливо тяжкими злочинами. Вони дають можливість правоохоронним органам отримувати докази, які неможливо зібрати іншими способами, зберігаючи при цьому конфіденційність методів роботи. Важливість НСРД зростає в умовах сучасної криміногенної ситуації, коли злочинні групи активно використовують передові технології для конспірації своєї діяльності [1, с. 27].

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, негласні слідчі (розшукові) дії є процесуальними заходами, спрямованими на отримання інформації, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні, проведення яких здійснюється в умовах конфіденційності. Відомості про сам факт та методи їх проведення не підлягають розголошенню на етапі досудового розслідування [2, с. 31]. Основним нормативно-правовим актом, що регламентує проведення НСРД, є Кримінальний процесуальний кодекс України, зокрема глава 21, яка визначає підстави, порядок та межі застосування таких дій. Окрім того, проведення НСРД регулюється Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та іншими нормативними актами, що стосуються захисту персональних даних, банківської таємниці та прав людини. У межах кримінального процесуального законодавства України визначено такі основні види негласних слідчих (розшукових) дій:

- Аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) – дозволяє здійснювати запис розмов, поведінки та контактів підозрюваних у режимі реального часу.

- Спостереження за особою, місцем або річчю (ст. 269 КПК України) – дає змогу правоохоронцям контролювати пересування та діяльність підозрюваних без їх відома.

- Аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України) – застосовується для фіксації подій у певній локації, що може бути пов'язана зі злочинною діяльністю.

- Арешт, огляд та виїмка кореспонденції (ст. 261–262 КПК України) – включає перевірку поштових відправлень та електронного листування на предмет наявності доказів.

- Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (ст. 263 КПК України) – дає можливість отримувати дані про дзвінки, повідомлення та активність у цифровому просторі.

- Зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України) – використовується для отримання доступу до файлів, баз даних та інших електронних носіїв.

- Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України) – проводиться виключно за рішенням суду, оскільки безпосередньо стосується права особи на приватність.

- Моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України) – здійснюється з метою відстеження фінансових операцій підозрюваних осіб.

- Установлення місцезнаходження радіообладнання (ст. 268 КПК України) – використовується для пошуку мобільних пристроїв та інших електронних засобів комунікації.

- Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК України) – дозволяє отримати біологічні, хімічні або інші зразки без відома особи.

- Контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України) – включає контрольовану поставку, оперативну закупку, спеціальний слідчий експеримент, імітацію обстановки злочину.

- Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності (ст. 272 КПК України) – передбачає роботу агентів під прикриттям для збору доказів проти організованих злочинних угруповань [3, с. 52].

Відповідно до чинного законодавства, проведення НСРД можливе:

На підставі постанови слідчого, погодженої з керівником органу досудового розслідування – застосовується у випадку виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності (ст. 272 КПК України). За постановою прокурора – контроль за вчиненням злочину (ст. 271 КПК України). За ухвалою слідчого судді – більшість інших НСРД потребують судового дозволу. Виняток – установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за заявою його власника (ст. 268 КПК України). Здійснювати НСРД мають право слідчі, які ведуть кримінальне провадження, а також уповноважені

оперативні підрозділи. За необхідності можуть залучатися інші особи, зокрема спеціалісти у сфері цифрових технологій та кібербезпеки [8, с. 24].

Однією з основних проблем у сфері НСРД є баланс між ефективністю боротьби зі злочинністю та дотриманням прав людини. В Україні спостерігаються випадки порушень під час проведення НСРД, що може призводити до неправомірного втручання в особисте життя громадян. Також є питання щодо правомірності використання отриманих доказів у судовому процесі [10, с. 46]. Іншою проблемою є необхідність удосконалення законодавчого регулювання, зокрема гармонізації українського законодавства із міжнародними стандартами захисту прав людини. Важливо також забезпечити належний контроль за проведенням НСРД, зокрема шляхом залучення незалежних правозахисних організацій до моніторингу дотримання процедурних гарантій [9, с. 40].

Технічний розвиток ставить нові виклики перед системою НСРД, адже злочинці дедалі активніше використовують криптографію, VPN, анонімні месенджери та інші засоби цифрової безпеки. Це вимагає від правоохоронців вдосконалення методів збору інформації, розширення можливостей кіберрозвідки та співпраці з міжнародними партнерами у сфері цифрової безпеки [6, с. 16].

Негласні слідчі (розшукові) дії є важливим інструментом у кримінальному провадженні, що дозволяє ефективно розкривати злочини та запобігати їх вчиненню. Проте їх використання має базуватися на принципах законності, пропорційності та дотримання прав людини [10, с. 48]. Подальше вдосконалення законодавчого регулювання, запровадження сучасних технологічних рішень та посилення громадського контролю сприятиме підвищенню ефективності цієї системи [7, с. 31].

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оптимізацію взаємодії між негласними та гласними слідчими діями, розробку ефективних алгоритмів їх проведення, а також оцінку впливу НСРД на дотримання прав людини [11, с. 38]. Перспективи дослідження теми «Поняття, завдання, види негласних слідчих (розшукових) дій та їх місце в системі слідчих (розшукових) дій» охоплюють широкий спектр питань – від удосконалення правового регулювання до впровадження сучасних технологій у слідчу практику. Подальший розвиток цієї сфери є необхідним для підвищення ефективності кримінального процесу та забезпечення балансу між потребами правоохоронної діяльності та дотриманням прав людини.

Так ст. 251 КПК України закріплює вимоги до постанови слідчого, прокурора про проведення НСРД, які повинні містити всі передбачені цією статтею відомості та реквізити. Виходячи з аналізу глави 21 КПК, та інформації з певних наукових джерел ми можемо дійти висновку що встановлений порядок здійснення НСРД встановлює більш високий рівень забезпечення прав і свобод людини шляхом звуження підстав проведення НСРД. Та регламентацію заходів забезпечення провадження.

Розглянуті нами питання носять дискусійний характер та потребують обговорення з метою їх подальшого вдосконалення в практичній діяльності щодо попередження, виявлення і припинення злочинів [12].

Майстерність вимагає спеціальних знань, навичок та умінь. Це підкреслює необхідність постійної самоосвіти, підвищення кваліфікації і участі в відповідних навчальних заходах та тренінгах. Доцільно вживати наступні заходи: забезпечити стале та стабільне фінансування; постійно підвищувати кваліфікацію; проводити постійну розробку нових та модернізацію наявних технічних засобів, впроваджувати інноваційні технології [13]. В сучасних умовах функціонування нашої держави вкрай важливо, щоб співробітники кримінальних підрозділів Національної поліції України дотримувалися всіх відповідних правил і процедур проведення негласних слідчих (розшукових) дій для забезпечення законності та справедливості в їхній роботі [14].

Захист прав людини при проведенні НСРД, як важливий інструмент у сфері правопорядку та боротьби зі злочинністю, відіграє ключову роль у діяльності Національної поліції України та дозволяє виявити законодавчі прогалини, недоліки у діяльності правоохоронних органів та розробити ефективні стратегії боротьби зі злочинністю [15]. Якість та повнота розкриття злочинів органами НПУ безпосередньо пов'язана з умінням застосовувати розвідувальну аналітику та накопичувати, використовувати, обробляти та аналізувати оперативну інформацію, отриману з різних джерел [16].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування воєнних злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [17].

Висновки. Негласні слідчі (розшукові) дії (НСРД) є важливим інструментом у кримінальному процесі, спрямованим на отримання доказової інформації шляхом спеціальних методів і засобів. Вони мають значний вплив на ефективність досудового розслідування, сприяючи розкриттю злочинів та збору необхідних доказів. Аналіз поняття, завдань і видів НСРД свідчить про їхню системну організацію, що забезпечує баланс між захистом прав людини та необхідністю боротьби зі злочинністю. Основними завданнями таких дій є виявлення, фіксація, попередження та припинення кримінально каранних діянь.

Різноманітність негласних слідчих дій відображає специфіку кримінальних проваджень та необхідність застосування відповідних методів розслідування. Включення НСРД у систему слідчих дій дозволяє правоохоронним органам забезпечувати ефективний контроль за кримінальними процесами, при цьому дотримуючись вимог законодавства та принципів правової держави. Подальші дослідження у цій сфері повинні зосереджуватися на

удосконаленні правового регулювання, технічного забезпечення НСПД та механізмів захисту прав громадян при їх застосуванні.

Література:

1. Берназ В. Д. Правова природа, поняття та загальна класифікація негласних слідчих (розшукових) дій. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. № 5. С. 226–231.

2. Беспалько І. Л. Процесуальні джерела доказів у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2021. № 2. С. 51–56.

3. Бежанова А. В. Застосування режиму відеоконференції у кримінальному судочинстві: дис. доктора філософії: 12.00.09. Одеса, 2021. 267 с.

4. Дуфенюк О. М., Марко О. І. Інноваційні технології 3D-сканування в криміналістичній діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 313–315.

5. Заклюка А. В. Докази та доказування на стадії досудового розслідування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.09. Запоріжжя, 2016. 20 с.

6. Кримінальний процес: підручник. Р. І. Благуца, Ю. В. Гуцуляк, О. М. Дуфенюк та ін.; за заг. ред. А. Я. Хитри, Р. М. Шехавцова, В. В. Луцика. Львів: ЛьвДУВС, 2019. Ч. 1. 532 с.

7. Поляк Ю. П. Класифікація науково-технічних засобів, що застосовуються для фіксації кримінального провадження. Взаємодія громадянського суспільства, особи і держави: вектор удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 22 червня 2021 р.). К.: ВД «Гельветика», 2021. С. 206–210.

8. Коновалова О.С., Шипула Д.О., Е.В. Копилов. Види завдань оперативно-розшукової діяльності та взаємозв'язок їх між собою. The 4 th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society”(June 19-21, 2023) SPC “Sci-conf. com. ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. 1281 p.. 2023.

9. Туманянц А. Р., Д. В. Криворучко. Зловживання правом на початок проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій без дозволу слідчого судді. 2022. С. 28

10. Кравчук М.Ю Копилов Е.В. Загальні принципи оперативно-розшукової діяльності. UNIVERSUM. 2024. С. 195-200.

11. Доценко І., Копилов Е.В. Щодо поняття та видів оперативних підрозділів національної поліції України, які здійснюють оперативну розшукову діяльність. The 8 th International scientific and practical conference “Scientific progress: innovations, achievements and prospects”(May 1-3, 2023) MDPC Publishing, Munich, Germany. 2023. 438 p.2023.

12. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. Colloquium-journal № 17 (176) 2023. С. 33-37.

13. Слабких З.А., Пашенко О.О., Копилов Е.В. Застосування кримінального аналізу підрозділами національної поліції України у протидії злочинності. Colloquium-journal № 29 (188) 2023.С. 65-68.

14. Пузанов М.В., Пугаченко С.О., Копилов Е.В. Щодо окремих питань проведення НС(Р)Д кримінальними підрозділами національної поліції України. Colloquium-journal № 30 (189) 20.11.2023. С.83-86.

15. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. Colloquium-journal № 28 (187) 2023. С.4-7.

16. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.- практи. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)- Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021. С. 38-40.

17. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P.40-53.